

GENETIC DIVERSITY
BIODIVERSITAS

DISUSUN OLEH
WINIA NOVITA LESTARIA
2310421024
KELAS C

DOSEN PENGAMPU : Dr. SYAIFULLAH, M.SI

DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

1. Pendahuluan

Keanekaragaman hayati adalah istilah umum yang komprehensif untuk tingkat keanekaragaman alam atau variasi jumlah dan frekuensinya dalam sistem alam. Hal ini sering dipahami dalam hal berbagai macam tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme termasuk di dalamnya gen yang mereka punya dan ekosistem yang mereka bentuk (Rawat dan Agarwal, 2015).

Keanekaragaman yang kita lihat hari ini adalah hasil evolusi milyaran tahun lalu yang dibentuk oleh proses alam dan semakin meningkat akibat adanya pengaruh manusia. Hal ini membentuk jaringan kehidupan, di mana manusia menjadi bagian integral dan bergantung sepenuhnya. Keanekaragaman hayati mencakup perbedaan genetik dalam setiap spesies, misalnya varietas tanaman dan ternak. Kromosom, gen, dan DNA yang merupakan penyusun kehidupan dan menentukan keunikan setiap individu dan setiap spesies. Namun fitur lain dari keanekaragaman hayati adalah keragaman ekosistem seperti yang terjadi di gurun, hutan, lahan basah, pegunungan, danau, sungai, dan lanskap pertanian. Dalam setiap ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia membentuk suatu komunitas, berinteraksi satu sama lain dan dengan udara, air, tanah di sekitarnya (Mora, 2011)

Keanekaragaman hayati dengan demikian dibagi pada 3 tingkat utama yaitu genetik diversitas, spesies diversitas dan ekosistem diversitas. Keanekaragaman genetik merupakan variasi gen dalam suatu populasi atau spesies yang memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Keanekaragaman ini mencakup perbedaan dalam susunan DNA individu, yang dapat mempengaruhi sifat fisik maupun fisiologis suatu organisme. Keanekaragaman genetik sangat penting dalam menjaga ketahanan spesies terhadap penyakit, perubahan iklim, serta tekanan lingkungan lainnya. Misalnya, dalam suatu populasi tanaman, individu yang memiliki gen tahan terhadap kekeringan akan memiliki peluang bertahan lebih tinggi dibandingkan individu yang tidak memiliki gen tersebut, sehingga spesies secara keseluruhan dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem. Oleh karena itu, hilangnya keanekaragaman genetik akibat perkawinan sedarah atau eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan spesies menjadi lebih rentan terhadap kepunahan (Frankham *et.al.*, 2010).

Keanekaragaman spesies merujuk pada jumlah serta variasi spesies yang terdapat dalam suatu ekosistem atau wilayah tertentu. Semakin tinggi jumlah spesies yang hidup dalam suatu ekosistem, semakin stabil ekosistem tersebut karena adanya berbagai interaksi yang saling mendukung, seperti rantai makanan dan simbiosis. Misalnya, dalam ekosistem hutan hujan tropis, terdapat ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang berinteraksi dalam berbagai cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan satu spesies dalam suatu ekosistem dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan menyebabkan dampak berantai terhadap spesies lain yang bergantung padanya. Sayangnya, aktivitas manusia seperti deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim telah menyebabkan laju kepunahan spesies meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir (Primack, 2014).

Keanekaragaman ekosistem mengacu pada variasi dalam ekosistem yang ada di biosfer, termasuk perbedaan dalam jenis habitat, komunitas biotik, dan kondisi lingkungan yang unik.

Ekosistem yang berbeda, seperti hutan, padang rumput, rawa, dan lautan, memiliki struktur komunitas yang khas dan menyediakan berbagai layanan ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Contohnya, hutan hujan Amazon tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies, tetapi juga berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen bagi atmosfer. Namun, aktivitas manusia yang merusak ekosistem seperti urbanisasi, perubahan penggunaan lahan, dan polusi telah mengancam keberlanjutan keanekaragaman ekosistem di seluruh dunia. Upaya konservasi dan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis di bumi (Chapin *et.al.*, 2011).

2. Genetic Diversity

Genetik diversitas merujuk pada variasi informasi genetik yang terkandung dalam individu tumbuhan, hewan dan mikroorganisme yang terjadi dalam populasi spesies. Sederhananya itu adalah variasi gen dalam spesies dan populasi. Gen adalah urutan berbeda dari DNA (Deoxyribonucleic Acid) yang membentuk bagian dari kromosom diwariskan keturunan dari orang tua. Keanekaragaman genetik mengacu pada berbagai jenis gen dalam kromosom spesies dan variasinya. Contohnya, sekelompok anjing tertentu termasuk satu spesies tetapi kode genetiknya berbeda. Oleh karena itu terdapat anjing banteng, *chihuahua*, anjing *Great Lane*, dll. Dengan gen, ada variasi lain dalam hal warna, ukuran, bentuk, dll. Jumlah gen meningkat ketika ukuran serta batas lingkungan pada individu tersebut meningkat (Adom, 2019).

Keanekaragaman genetik merupakan suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan jenis organisme. Keanekaragaman genetik pada suatu jenis organisme memegang peranan penting dalam daya adaptabilitas serta keberadaan populasi dan jenis organisme tersebut untuk tetap bertahan selama evolusi berlangsung dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Sumber keanekaragaman genetik berasal dari setiap organisme biologi (tanaman, hewan, dan mikroorganisme) yang mengandung unit fungsional pewarisan sifat (hereditas), yang memiliki nilai nyata maupun potensi. Sumber keanekaragaman genetik ini merupakan bahan dasar dalam pengembangan kultivar, varietas, jenis, rumpun, atau bangsa baru, baik melalui pemuliaan konvensional maupun bioteknologi. Sumber keanekaragaman genetik ini secara langsung dan tidak langsung dimanfaatkan oleh petani serta pemulia serta berfungsi sebagai simpanan (reservoir) adaptabilitas genetik yang dapat digunakan untuk menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan. Erosi terhadap sumber keanekaragaman genetik dapat mendatangkan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan, pakan, papan, dan energi dalam jangka panjang.

Genetik menjadi kunci konservasi karena berperan penting dalam mempertahankan dan memulihkan populasi dari kerusakan. Genetik dapat dijadikan kunci konservasi karena berperan penting dalam mempertahankan populasi dan pemulihan dari kerusakan. Dengan demikian, perlu dilakukan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik secara

berkelanjutan sebagai perlindungan terhadap perubahan yang tidak diharapkan di masa depan (Widjaja, 2014).

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik yang sangat tinggi untuk dapat dimanfaatkan. Sumber daya genetik mikrob (*microbial genetic resources*) merupakan material genetik yang berasal dari mikrob, baik berupa organisme maupun bagian-bagiannya, populasinya atau komponen biotik ekosistem lain yang membawa unit fungsional pewarisan dan memiliki nilai nyata dan potensial untuk kemanusiaan. Definisi ini tidak hanya mencakup materi genetik dalam satu jenis organisme tertentu, tapi juga mencakup kumpulan materi genetik dalam satu komunitas. Hal ini juga dikenal dengan istilah mikrobiom (Adom, 2019).

3. Variasi Morfologi, Kromosomal, dan Keberagaman Genetik

Variasi fenotip yang terjadi pada makhluk hidup suatu organisme dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor genotipe (rangkaiannya gen) dan faktor lingkungan. Kajian pada tingkat variasi fenotipe memiliki keunggulan, di mana pada pengamatan dapat dilakukan secara langsung serta dapat menghubungkan dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan memiliki peran yang menentukan pada variasi morfologi. Aspek lain variasi genetik yang dapat diamati adalah variasi kromosom setiap individu. Karena kromosom cukup besar diamati dengan mikroskop, maka pengamatan bentuk kromosom dan mutasi yang terjadi dapat dilakukan. Cara ini memungkinkan untuk mendeskripsikan sifat kariotip suatu individu. Kariotip adalah tipe jumlah dan morfologi suatu kromosom.

Leksono (2010), mengatakan bahwa keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik individu-individu suatu populasi atau keanekaragaman genetik suatu spesies pada wilayah tertentu. Gen adalah unit kromosom pembawa kode untuk pembuatan protein spesifik. Keanekaragaman merupakan faktor utama dalam evolusi, meskipun prosesnya belum sepenuhnya diketahui. Hal ini dikemukakan baik oleh Lamarck maupun Darwin. Tanpa adanya keanekaragaman, evolusi tidak terjadi. Di alam ada dua faktor yang bekerja secara harmonis, yaitu faktor mempertahankan keutuhan suatu jenis dan faktor penyebab keanekaragaman. Apabila dilihat secara tersendiri, maka kedua faktor tersebut seakan akan bertentangan. Namun kedua faktor tersebut bekerja dengan harmonis.

Variasi genetik muncul karena dalam organisasi molekulernya, terdapat individu yang memiliki gen berbeda. Jumlah total gen yang ada pada suatu populasi disebut gen pool. Pada organisme diploid masing-masing individu membawa gen-gen yang berpasangan. Gen yang berpasangan tersebut disebut alel. Karena berpasangan, maka jumlah total alel dalam suatu populasi adalah $2NG$, di mana N = jumlah individu, G = jumlah gen pada masing-masing individu. Keberagaman alel dari suatu gen diduga akan memengaruhi perkembangan dan fisiologi suatu organisme secara berbeda. Variasi genetik meningkat sewaktu keturunan menerima kombinasi unik gen dan kromosom dari induknya melalui rekombinasi gen yang muncul selama meiosis, dan kombinasi baru disiapkan sewaktu kromosom dari kedua induk dikombinasikan untuk membentuk keturunan yang unik secara genetik (Krohne, 2001).

4. Penyebab Hilangnya Keberagaman Genetik

Hilangnya variasi genetik dapat terjadi karena berbagai faktor, namun secara umum terdapat dua penyebab utama, yaitu hilangnya keberagaman genetik pada populasi kecil dan perubahan dalam distribusi alami keanekaragaman genetik di antara populasi. Hilangnya keberagaman genetik pada populasi kecil terjadi ketika jumlah individu dalam suatu populasi menurun drastis, menyebabkan hilangnya alel-alel unik yang sebelumnya ada dalam populasi tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai *genetic drift*, di mana perubahan acak dalam frekuensi alel dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam jangka panjang. Akibatnya, populasi yang mengalami penurunan jumlah individu menjadi lebih rentan terhadap penyakit, perubahan lingkungan, serta gangguan lainnya karena tidak memiliki variasi genetik yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah (Frankham *et al.*, 2010).

Selain *genetic drift*, efek pendiri (*founder effect*) juga berkontribusi terhadap hilangnya keberagaman genetik dalam populasi kecil. Efek ini terjadi ketika sekelompok kecil individu dari populasi yang lebih besar bermigrasi dan membentuk populasi baru di lokasi yang terisolasi. Karena hanya sebagian kecil dari total variasi genetik yang terbawa ke populasi baru, populasi ini memiliki keragaman genetik yang jauh lebih rendah dibandingkan populasi asal. Contoh efek pendiri dapat ditemukan pada populasi hewan yang mengalami fragmentasi habitat akibat aktivitas manusia, seperti perusakan hutan yang menyebabkan kelompok kecil spesies terisolasi dalam kantong-kantong habitat yang lebih kecil. Jika populasi ini tidak mengalami aliran gen dari populasi lain, maka mereka akan lebih rentan terhadap perkawinan sedarah (*inbreeding*) yang dapat menurunkan viabilitas dan kesuburan individu dalam jangka panjang (Hartl dan Clark, 2007).

Penyebab kedua hilangnya variasi genetik adalah perubahan dalam distribusi alami keanekaragaman genetik di antara populasi. Secara alami, individu-individu dalam suatu spesies tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga terjadi diferensiasi genetik antar populasi yang disebut sebagai struktur populasi. Namun, gangguan eksternal seperti fragmentasi habitat, perubahan iklim, dan aktivitas manusia dapat menghambat pergerakan individu serta aliran gen antar populasi. Misalnya, pembangunan jalan raya atau permukiman di tengah-tengah habitat alami dapat mengisolasi populasi satwa liar, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk berkembang biak dengan individu dari populasi lain. Akibatnya, populasi yang terisolasi mengalami penurunan variasi genetik karena tidak mendapatkan alel baru dari luar (Allendorf *et al.*, 2012).

Perubahan dalam distribusi keanekaragaman genetik juga dapat disebabkan oleh seleksi alam yang dipercepat oleh tekanan lingkungan yang ekstrem. Sebagai contoh, perubahan iklim yang cepat dapat menyebabkan beberapa alel yang sebelumnya bermanfaat menjadi tidak lagi adaptif, sehingga frekuensinya menurun atau bahkan hilang dari populasi. Jika suatu populasi tidak memiliki variasi genetik yang cukup untuk menghadapi perubahan ini, maka kemungkinan besar populasi tersebut akan mengalami penurunan jumlah individu hingga akhirnya punah (Hoffmann, 2011).

5. Pentingnya Mempelajari Genetika Dalam Management Ekosistem

Pemahaman tentang genetika memainkan peran penting dalam manajemen ekosistem, terutama dalam upaya konservasi dan pemulihan spesies yang terancam punah. Keanekaragaman genetik yang tinggi dalam suatu populasi memungkinkan spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim, penyakit, atau gangguan ekologis lainnya. Tanpa pemahaman genetika, upaya konservasi dapat menjadi kurang efektif dan bahkan berisiko mempercepat kepunahan suatu spesies (Frankham *et al.*, 2010).

Selain itu, genetika juga berperan dalam pengelolaan spesies invasif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Spesies invasif sering kali memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan dapat menggantikan spesies asli, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dalam suatu habitat. Studi genetika bertujuan untuk memahami asal-usul spesies invasif, pola penyebarannya, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya dalam mendominasi suatu ekosistem. Dengan informasi ini, strategi pengendalian spesies invasif dapat dirancang dengan lebih efektif, melalui rekayasa genetika atau penerapan metode pengendalian biologis yang selektif (Simberloff dan Rejmánek, 2011).

Dalam konteks restorasi ekosistem, genetika membantu dalam menentukan spesies dan populasi yang paling cocok untuk dikembalikan ke habitat yang telah mengalami degradasi. Restorasi ekosistem yang berhasil membutuhkan populasi dengan keanekaragaman genetik yang cukup untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang berubah. Jika hanya individu dari satu sumber genetik yang digunakan dalam restorasi, populasi baru mungkin tidak memiliki ketahanan yang cukup terhadap tekanan lingkungan seperti perubahan iklim atau serangan patogen.

Pemahaman genetika dapat diterapkan dalam manajemen sumber daya hayati, seperti dalam perikanan dan kehutanan. Pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya alam memerlukan pemantauan genetika untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam populasi alami. Misalnya, dalam perikanan, teknik genetika dapat digunakan untuk memastikan bahwa stok ikan liar tidak terlalu dieksploitasi dan bahwa individu hasil budidaya memiliki variasi genetik yang cukup untuk mencegah masalah perkawinan sedarah. Studi genetika menjadi alat yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan ekosistem dan keseimbangan ekologis dalam jangka panjang (Allendorf *et al.*, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Adom, D (2019) 'The Concept of Biodiversity and its Relevance to Mankind: A Short Review', *Journal of Agriculture and Sustainability*, 12(2), pp. 219–231. Available at: <http://infinitypress.info/index.php/jas/article/view/1801>.
- Allendorf, F. W., Luikart, G., & Aitken, S. N. (2012). *Conservation and the Genetics of Populations*. Wiley-Blackwell.
- Chapin, F. S., Matson, P. A., & Vitousek, P. M. (2011). *Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology*. Springer.
- Frankham, R., Ballou, J. D., & Briscoe, D. A. (2010). *Introduction to Conservation Genetics*. Cambridge University Press.
- Hartl, D. L., & Clark, A. G. (2007). *Principles of Population Genetics*. Sinauer Associates.
- Hoffmann, A. (2011). "Climate Change and Evolutionary Adaptation". *Nature*, 470(7335), 479–485.
- Krohne, D. T. (2001) *General ecology*. Brooks/Cole Publishing Company.
- Leksono, A. S. (2010) *Keanekaragaman hayati*. Universitas Brawijaya Press.
- Mora, C. (2011) 'How many species are there on Earth and in the ocean?', *PLoS biology*, 9(8). doi: 10.1371/JOURNAL.PBIO.1001127.
- Primack, R. B. (2014). *Essentials of Conservation Biology*. Sinauer Associates.
- Rawat, U. S. and Agarwal, N. K. (2015) 'Biodiversity: Concept, threats and conservation', *Environment Conservation Journal*, 16(3), pp. 19–28. doi: 10.36953/ecj.2015.16303.
- Simberloff, D., & Rejmánek, M. (2011). *Encyclopedia of Biological Invasions*. University of California Press.
- Widjaja, E. A. et al. (2014) *Kekinian keanekaragaman hayati Indonesia, 2014*. LIPI Press.